

QARAQALPAQSTAN AYMAĞINDA TORĠAYLAR

TUQIMLASINA KIRIWSHI QUSLAR FAUNASI

BIOEKOLOGIYASI

A.G. Dáribaeva

Biologiya tálim jónelisi 2-kurs talabasi

E.K.Joldasbaeva

biologiya tálim baġdarı 4-kurs talabasi

Ájiniyaz atındaġı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

daribaevagulsinay465@gmail.com

joldasbaevaelenura@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18378751>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 26-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

Torġaylardiń bioekologiyasi, tarqalıwı, jasaw jaġdayı, azıqlanıwı, kóbeyiwı.

ABSTRACT

Maqalada Qaraqalpaqstan aymaġında ushirasatuġın torġaylar (Passeriformes) otryadı wákilleriniń túrler quramı, bioekologiyalıq ózgeshelikleri hám tábiyattiń ekologiyalıq teńsalmaqlıġın saqlawdaġı roli úyrenilgen. Regiondaġı torġaylar tuqımlasınıń tarqalıwı, azıqlanıwı, kóbeyiw procesleri hám olardıń antropogen ortalıqqa beyimlesiw mexanizmleri boyınsha maġlıwmatlar keltirilgen. Sonday-aq, aymaqtaġı siyrek ushirasatuġın hám qorġawġa mıtaj túrlerdiń házirgi jaġdayı analiz etilgen.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan Respublikası Ózbekstannıń arqa-batısında jaylasqan bolıp, ol jerdiń tábiyiy sharayati, klimati hám ósimlik qaplamı hár qıylı haywan túrleriniń jasawına imkaniyat jaratqan. Bul aymaqta jasawshı quslar arasında torġaylar (Passeriformes) otryadı wákilleri ayrıqsha orın tutadı. Torġaylar tuqımlası sistematikalıq jaqtan quslar klasınıń Shimshıq tárizliler - Passeriformes toparına kiredi. Bul tuqımlasqa hár qıylı dúzilistegi, hár túrli tirishilik etetuġın quslar kiredi. Olar sanı jaġınan eń kóp hám túrler hár túrliligi jaġınan bay bolġan quslar otryadı esaplanadı. Torġaylar tykarınan qurġaqlıqta jasaytuġın, dán, shıbın-shirkey hám ósimlik tuqımları menen azıqlanatuġın, adam jasaytuġın orınlarġa beyimlesken quslar.

Torġaylar otryadı -Passeriformes - quslar klasınıń eń iri hám kóp túrlerdi óz ishine alġan otryadı. Dúnya boyınsha barlıq quslar túriniń derlik yarımın, yaġniy 5000 nan artıq túrin quraydi. Bul jaġday olardıń basqa quslarġa salıstırġanda aktiv tirishilik etiwı, awqatlanıwı hám túrli ortalıqqa iykemleskenligi menen baylanıslı. Ózbekstanda 150 den aslam túri dizimge alınan bolıp, sonnan birneshe túri Qaraqalpaqstan Respublikasında ushirasadı. Olardıń denesi kishi, tumsıġı qısqa hám kúshli, tumsıq forması kóbinese dán hám tuqım menen azıqlanıwġa beyimlesken. Ayaqları 4 pánjeli, qısqa biraq bekkem, bul olardıń jerden azıq jıynap alıwına qolaylıq jaratadı. Olar, ádette, anizodaktil (izodaktil) ayaq dúzilisine iye, yaġniy olardıń úsh aldına qaraġan pánjesi hám bir artqa qaraġan pánjesi (yamasa barmaġı) bar. Bul dúzilis olarġa terek shaqalarına hám elektr simlarına bekkem jabısp alıw imkaniyatın

beredi. Passeriformes otryadı aǵzalarınıń kópshiligi júdá rawajlanǵan sayraw apparatına iye.. Bul olardıń quramalı hám sulıw sesler shıǵarıwı, jup tartıwı hám aymaǵın belgilewi ushın xızmet etedi. Sonıń ushın olardı kóbinese “Sayraǵısh quslar” dep te ataydı.

Qaraqalpaqstan aymaǵında ushırasatuǵın torǵaylardıń túrleri Qaraqalpaqstannıń shól, dala, suw boylarındaǵı ekosistemalarında bir neshe túrdegi torǵaylar tuqimlasları ushırasadı. Olardıń eń kóp tarqalǵanları tómendegiler bolıp tabıladı:

1 Shımshıqlar tuqimlası (Passeridae).

Bul tuqimlas wákilleri keń tarqalǵan bolıp, olar arasında uy torǵayı, taw torǵayı sıyaqlı túrlei bar.

-Passer domesticus- bul uy torǵayı bolıp, awıllıq hám qalalıq jerlerde jasaydı ham adam jasaytuǵın orınlarǵa júdá jaqsı beyimlesken, jil boyı jasaytuǵın, otırıqshı qus.

-Petronia petronia-bul taw torǵayı taw etekleri, qurǵaq dalalar jasaydı.

2. Torǵaylar tuqimlası (Alaudidae).

Bul tuqimlas qusları, tiykarınan, ashıq hám dalalı aymaqlarda jasaydı. Olar bálent ushıp sayrawı menen belgili. Misali: Dala torǵayı

-Passer montanus-bul dala torǵayı. Ol kóbirek awıl átiraplarında, baǵlar hám terekzarlar janında ushırasadı.

3. Ğarǵa tárizliler tuqimlası (Corvidae).

Aqıl-oy qábileti joqarı bolǵan iri quslar semeystvosı. Qaraqalpaqstanda ğarǵa, alashaqsha hám shólge tán bolǵan saxovul shımshıǵı sıyaqlı túrleri ushırasadı.

4. Qarlıǵashlar tuqimlası (Hirundinidae).

Hawada oljasın tutıp awlaytuǵın, tez ushatuǵın quslar. Bularǵa ápiwayı qarlıǵash hám dárya boyları hám tik jaǵalarda uya quratuǵın jaǵa qarlıǵashı kiredi.

6. Tırna tárizliler tuqimlası (Motacillidae).

Jjerde tez juwırıwı menen ajıralıp turatuǵın quslar. Eń kóp ushırasatuǵınları aq tırna tárizliler hám sarı tırna tárizliler.

Sonday-aq, bul otryad quramına kiriwshi Shımshıqlar (Sturnidae) hám Sayrawshı quslar (Sylviidae) sıyaqlı tuqimlaslardıń wákilleri de Qaraqalpaqstannıń túrli ekosistemalarında, ásirese Ámiwdárya deltasınıń qamıslıqlarında kóp ushırasadı.

Bul tuqimlaslar Qaraqalpaqstan aymaǵınıń quslar faunasınıń hár qıylılıǵın támiyinlewshi tiykarǵı Passeriformes toparları bolıp tabıladı.

Torǵaylar ekologiyalıq jaqtan hár qıylı sharayatlarǵa beyimlese alatuǵın quslar bolıp tabıladı. Olar tiykarınan dán, tuqım hám mayda jánlikler menen azıqlanadı. Olar mayda jánliklerdi barlıq jerlerden, Misali: jer ústinen, topıraqtan, japıraqlar, shaqalar, gúller ústinen, qabıq astınan, hawadan tutıp alıp jeydi. Torǵay tárizliler derlik 3-5 kúnde óziniń awırlılıǵına teń keletuǵın nasekomalardı jeydi. Báhár máwsiminde kóbirek jánlikler menen, jaz hám gúzde bolsa ósimlik tuqimları menen azıqlanadı.

Uya qurıw ornı sıpatında terek quwısları, tam astları, diywal jarıqları yamasa adam soqqan inler (uyalar) den paydalanadı. Ayaqları hám tumsıǵınıń quramalı jumıslardı atqarıwǵa iykemleskenligi ásirese olardıń uya qurıwında anıq kórinedi.

Kóbeyiw dáwiri ádette aprel ayınan baslanıp, Kópshilik túrleri kóbeyiw dáwirinde jup bolıp jasaydı. Ádette násili haqqında (uya qurıw, palapanların baǵıw) erkegi hám urǵashısı birgelikte ǵamqorlıq qıladı. Bir máwsimde 2-3 márte máyek qoyadı. Hár bir urǵashısı 4-6 máyek qoyadı. Máyegin 2 hápte, irilew túrlerin 3 hápte ishinde basıp shıǵaradı. Jırtqışlardan qorǵanıw ushın kóbinese úlken toparlarda jasaydı. Torǵaylar insan iskerligi menen tıǵız baylanıslı bolıp, olardıń kópshiligi antropogen ortalıqqa beyimlesken. Sonlıqtan olar ekologiyalıq turaqlılıqtı saqlawda áhmietli orın iyeleydi.

Torǵaylardıń tábiyiy ortalıqtaǵı roli hám áhmiyeti. Torǵaylar tábiyatta tómendegi wazıypalardı atqaradı: Biologiyalıq qadaǵalaw: Olar kóp muǵdardaǵı jánlikler menen azıqlanıp, awıl xojalıǵı zıyankesterin azaytadı. Ósimliklerdiń tarqalıwında qatnasadı - tuqimlardı uzaqqa

tasıp, ósimliklerdiń kóbeyiwine járdem beredi. Azıq shinjırınıń bir buwını sıpatında jirtqish quslar, jer bawırlawshılar hám sút emiziwshilerdiń azıq dáregi esaplanadı. Sonday-aq, torǵaylar sanınıń keskin azayıwı ortalıqtaǵı biologiyalıq teńsalmaqlıqtıń buzılıp atırǵanına dárek beredi. Sonıń ushın olar ekologiyalıq monitoringte indikator túri sıpatında da qollanıladi.

Qaraqalpaqstan aymaǵında torǵaylar otryadınıń ayırım siyrek ushırasatuǵın wákilleri Ózbekstan Respublikası Qızıl kitabına kirgizilgen.

Máselen, sahra sayraǵı (*Ammomanes deserti*) hám taw sayraǵı (*Alauda gulgula*) sıyaqlı túrler sanı azayıp barmaqta. Olardıń jasaw orınların saqlaw, shól ósimliklerin joq etpew hám pesticidlerdi qadaǵalawlı qollanıw olardı qorǵawda úlken áhmietke iye. Qaraqalpaqstan aymaǵı torǵaylar otryadına kiriwshi quslar ushın qolaylı jasaw ornı esaplanadı. Bul otryad wákilleri tek ǵana ekologiyalıq sistemaniń áhmietli bólegi emes, al awıl xojalıǵı ushın da paydalı organizmler bolıp tabıladı. Olardıń bioekologiyalıq ózgesheliklerin tereń úyreniw, tábiyǵıy jasaw ortalıǵın saqlap qalıw, Qızıl kitapqa kirgizilgen túrlerdi qorǵaw Qaraqalpaqstannıń tábiyǵıy baylıqların saqlawda úlken áhmietke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karimov A., "O'zbekiston qushlari faunasi", Toshkent, 2016.
2. Yuldashev H., "Ekologiya va hayvonot dunyosi", Nukus, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi, 2021-yil nashri.
4. Abdullayev R., "Qoraqalpog'istonning cho'l va dasht qushlari", Nukus, 2020.
5. Internet manbalari: www.birdlife.org, www.fauna.uz

INNOVATIVE
ACADEMY